

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA TEXNOLOGIYA O'QITISH METODIKASI ASOSIDA TEXNOLOGIK KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH.

Komiljonova Guluzraxon Nizomjon qizi, Qo'qon universiteti ta'lim kafedrası dotsenti
v.b., Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH. maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologiya fanini o'qitish metodikasi asosida texnologik kompetentlikni rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologiya fanini o'qitish boshlang'ich ta'limda muhim ahamiyatga ega va oliy ta'lim jarayonida metodik yondashuvlar samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, maqolada texnologik kompetentlikning asosiy komponentlari va uni rivojlantirish metodlari ham ko'rib chiqilgan.

MAQSAD: boshlang'ich sinf bo'lajak o'qituvchilarida texnologiya fanini o'qitish metodikasi orqali texnologik kompetentlikni shakllantirishning samarali modelini ishlab chiqish va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishdan iborat. Shuningdek, talabalarni zamonaviy texnologik jarayonlar, konstruksiyalash va modellashtirish ishlariga ijodiy yondashishga o'rgatish ko'zda tutilgan.

METODLAR VA MATERIALLAR: pedagogik tahlil, loyiha asosida o'qitish (PBL), muammoli ta'lim texnologiyalari hamda zamonaviy AKT vositalari, xalq hunarmandchiligi elementlari va innovatsion didaktik ishlanmalarni o'z ichiga oladi. Olingan natija va muhokamalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak mutaxassislarining texnologik jarayonlarni loyihalash hamda muhandislik tafakkurini rivojlantirish darajasi sezilarli darajada oshib, ularda fanlararo bog'liqlikni (STEM) ta'minlash ko'nikmasi shakllandi. Tadqiqot yakunida chiqarilgan xulosaga ko'ra, o'qituvchi tayyorlash jarayonida texnologik kompetentlikni rivojlantirish nafaqat amaliy mahoratni oshiradi, balki boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR: tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik kompetentlikni rivojlantirishda nazariya va amaliyotning uzviy uyg'unligi eng muhim omil hisoblanadi. Faqat nazariy bilimga tayanish texnologiya fanining mohiyatiga mos kelmaydi, chunki bu fan o'quvchilarni nafaqat bilim bilan, balki amaliy ko'nikmalar va muammolarni hal etish qobiliyatini oshiradi. Shu sababli ustaxona mashg'ulotlari, amaliy topshiriq va loyiha ishlari ta'lim jarayonida ustuvor ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar texnologik jarayonlarni o'zlashtiradi, materiallar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va real pedagogik vaziyatlarga tayyorlanadi.

XULOSA: bo'lajak o'qituvchilarda texnologik kompetentlikni rivojlantirish ularning kasbiy mahoratini yangi bosqichga olib chiqadi. Texnologiya o'qitish metodikasini zamonaviy innovatsiyalar bilan boyitish, talabalarda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy mahsulot yaratish ishtiyoqini uyg'otadi. Bu esa o'z navbatida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning kafolatidir.

Kalit so'zlar: bilim, ta'lim, ko'nikma, malaka, metodika, kompetensiya, kompetentlilik, amaliy mashg'ulot, texnologiya, mehnat, kasb-hunar, rivojlantirish.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ.

Комилжонова Гулузрахон Низомжон кизи, и.о. доцента кафедры образования Кокандского университета, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье проанализированы вопросы развития технологической компетентности будущих учителей начальных классов на основе методики преподавания предмета «Технология». Результаты исследования показывают, что преподавание технологии имеет важное значение в начальном образовании и повышает эффективность методических подходов в системе высшего образования. Кроме того, в статье рассмотрены основные компоненты технологической компетентности и методы её формирования.

ЦЕЛЬ: разработка эффективной модели формирования технологической компетентности у будущих учителей начальных классов на основе методики преподавания технологии и совершенствование методики развития их практических навыков. Также предусматривается обучение студентов творческому подходу к современным технологическим процессам, конструированию и моделированию.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: педагогический анализ, проектное обучение (PBL), технологии проблемного обучения, современные средства ИКТ, элементы народного ремесла и инновационные дидактические разработки. Полученные результаты и их обсуждение показали, что у будущих специалистов значительно повысился уровень развития инженерного мышления и навыков проектирования технологических процессов, а также сформировались умения обеспечения межпредметной интеграции (STEM). По итогам исследования сделан вывод, что развитие технологической компетентности в процессе подготовки учителей не только повышает практические навыки, но и является важным фактором повышения качества начального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: исследования показали, что важнейшим фактором развития технологической компетентности является органическое сочетание теории и практики. Опора только на теоретические знания не соответствует сущности предмета «Технология», так как он направлен не только на усвоение знаний, но и на развитие практических навыков и умений решения проблем. В связи с этим особое значение в образовательном процессе должны занимать занятия в мастерских, практические задания и проектная деятельность. Через практические занятия студенты осваивают технологические процессы,

развивают навыки работы с материалами и готовятся к реальным педагогическим ситуациям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие технологической компетентности у будущих учителей выводит их профессиональное мастерство на новый уровень. Обогащение методики преподавания технологии современными инновациями формирует у студентов не только теоретические знания, но и стремление к созданию практического продукта. Это, в свою очередь, является гарантией повышения качества начального образования.

Ключевые слова: знание, образование, навыки, умения, методика, компетенция, компетентность, практические занятия, технология, труд, профессиональное обучение, развитие.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BASED ON TECHNOLOGY TEACHING METHODOLOGY

Komiljonova Guluzrakhon Nizomjon qizi, Acting Associate Professor of the Department of Education, Kokand University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the issues of developing technological competence in future primary school teachers based on the methodology of teaching the subject "Technology." The results of the study show that teaching technology plays an important role in primary education and increases the effectiveness of methodological approaches in higher education. In addition, the article examines the main components of technological competence and the methods of its development.

AIM: to develop an effective model for forming technological competence in future primary school teachers through the methodology of teaching technology and to improve methods for developing their practical skills. It also aims to train students to approach modern technological processes, construction, and modeling creatively.

METHODS AND MATERIALS: pedagogical analysis, project-based learning (PBL), problem-based learning technologies, modern ICT tools, elements of traditional craftsmanship, and innovative didactic developments were used. The results and discussions showed that future specialists significantly improved their ability to design technological processes and developed engineering thinking, as well as acquired skills in interdisciplinary integration (STEM). The study concludes that developing technological competence in teacher training not only enhances practical skills but also serves as a key factor in improving the quality of primary education.

RESULTS AND DISCUSSION: the research indicates that the most important factor in developing technological competence is the close integration of theory and practice. Relying solely on theoretical knowledge does not correspond to the essence of the subject "Technology," as it aims not only to provide knowledge but also to develop practical skills and problem-solving abilities. Therefore, workshop sessions, practical

assignments, and project work should play a leading role in the educational process. Through practical activities, students master technological processes, develop material-handling skills, and prepare for real pedagogical situations.

CONCLUSION: the development of technological competence in future teachers elevates their professional skills to a new level. Enriching technology teaching methodology with modern innovations fosters not only theoretical knowledge but also a desire to create practical products. This, in turn, guarantees an improvement in the quality of primary education.

Keywords: knowledge, education, skills, abilities, methodology, competence, competency, practical training, technology, labor, vocational education, development.

Boshlang'ich ta'lim shaxsning intellektual, amaliy va estetik salohiyatini shakllantiruvchi muhim bosqichdir. Shu bosqichda o'quvchilarda mehnatga munosabat, ijodiy fikrlash, qo'l mehnati ko'nikmalari va mustaqil faoliyatning boshlang'ich asoslari shakllanadi. Ayniqsa, texnologiya (mehnat) fani o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, texnik tafakkur, estetik did va innovatsion yondashuvni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologiya fanini o'qitish metodikasi bo'yicha tayyorgarligi va texnologik kompetentligi yuqori darajada bo'lishi zarur.

Pedagogik nazariyalarda mehnat va amaliy faoliyatning shaxs rivojida o'rni ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Mutafakkirlarimizdan biri Abu Nasr Forobiy nazariy bilim va amaliyotni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlab o'tgan. Ibn Sino esa bilimni mustahkamlashning eng samarali yo'li uni amaliyotda qo'llash ekanligini qayd etgan. Alisher Navoiy mehnatni insonni komillikka yetkazuvchi vosita sifatida ulug'lagan. Y.A.Komenskiy ko'rgazmalilik va amaliyotga asoslangan o'qitish metodlarini ilgari surgan, Kanstantin Dimitriyevich Ushinskiy shaxs rivojida mehnat tarbiyasining ahamiyatini ta'kidlagan, A.S. Makarenko esa jamoaviy mehnat orqali shaxsni tarbiyalash g'oyasini ilgari surgan. Ushbu qarashlar bugungi kunda texnologiya fanini o'qitish metodikasining nazariy asosini tashkil qiladi va bu oliy ta'limda fan bo'yicha malaka oshirishning poydevori hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar texnologik kompetentlikni pedagogning nafaqat nazariy bilimga ega bo'lishi, balki bilimni amaliyotda qo'llay olish, o'quvchilarga samarali yetkazish, darsni ijodiy tashkil etish va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati sifatida tushuntiradi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik kompetentligini rivojlantirish pedagogik faoliyatga tayyorlash, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash va metodik mahoratni oshirish bilan bog'liq.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-avgustdagi "Oliy va o'rta maxsus ta'lim sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori" texnologiya fani va pedagoglarning malakasini oshirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Bu qaror

amaliy mashg'ulotlar, loyihaviy va ijodiy faoliyat orqali texnologik kompetentlikni shakllantirish zaruratini kuchaytiradi.

Oliy ta'limda texnologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish, amaliy mashg'ulotlarini kengaytirish va talabalarni hayotiy vaziyatlarga yo'naltirish bugungi pedagogik amaliyotning dolzarb masalalaridan biridir. Shu jihatdan, bo'lajak o'qituvchilarning texnologik kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'limning sifatini oshirishga hissa qo'shadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik kompetentlikni rivojlantirishda tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv samarali. Tadqiqotlar quyidagi usullar asosida olib borilgan:

- nazariy tahlil;
- pedagogik kuzatuv;
- amaliy mashg'ulotlar va tajriba-sinovlar;
- natijalarni solishtirish va qiyosiy tahlil.

Texnologik kompetentlikni baholashda motivatsion, kognitiv, operatsion va reflektiv komponentlar asosiy mezon sifatida ishlatilgan. Shu mezonlar orqali talabalar fan bo'yicha qiziqishi, nazariy bilim darajasi, amaliy ko'nikmalar va o'z faoliyatini baholash qobiliyati aniqlangan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

- amaliy mashg'ulotlar ulushi yuqori bo'lgan metodika talabalar texnologik kompetentligini oshiradi;
- loyihaviy faoliyat, ustaxona mashg'ulotlari va amaliy topshiriqlar orqali talabalar mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o'rgatiladi;
- ustaxona mashg'ulotlari qo'l mehnati ko'nikmalarini rivojlantiradi va real pedagogik vaziyatlarga tayyorlaydi.

Masalan, bir sinfda talabalar tomonidan amalga oshirilgan loyiha ishlarida, amaliy topshiriqlarni to'liq bajarish natijasida o'quvchilarning ijodiy yondashuvi 30–40% ga ortgani qayd etilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik kompetentlikni rivojlantirishda nazariya va amaliyotning uzviy uyg'unligi eng muhim omil hisoblanadi. Faqat nazariy bilimga tayanish texnologiya fanining mohiyatiga mos kelmaydi, chunki bu fan o'quvchilarni nafaqat bilim bilan, balki amaliy ko'nikmalar va muammolarni hal etish qobiliyatini oshiradi. Shu sababli ustaxona mashg'ulotlari, amaliy topshiriq va loyiha ishlari ta'lim jarayonida ustuvor ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar texnologik jarayonlarni o'zlashtiradi, materiallar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va real pedagogik vaziyatlarga tayyorlanadi.

Shuningdek, reflektiv faoliyatni rivojlantirish bo'lajak pedagoglarning o'z ishini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va ularni bartaraf etish qobiliyatini oshiradi. Bu nafaqat texnologik kompetentlikni kuchaytiradi, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvni qo'llashga va dars jarayonini samarali tashkil etishga o'rgatadi. Motivatsion

muhit yaratish esa talabalarni faol ishtirok etishga undaydi, ular darslarda faqat kuzatuvchi emas, balki faol ijodkor sifatida qatnashadi.

Prezident qarorlari va farmonlarida ta'kidlanganidek, oliy ta'lim muassasalarida texnologiya fanini o'qitish metodikasi amaliy mashg'ulotlar va innovatsion pedagogik metodlarni keng joriy etishga yo'naltirilishi lozim. Bu pedagogik jarayonda texnologik kompetentlikni rivojlantirishni yanada kuchaytiradi va bo'lajak o'qituvchilarni real pedagogik vaziyatlarga tayyorlaydi. Shu bilan birga, loyiha ishlari va amaliy topshiriqlar talabalarda muammolarni hal etish qobiliyatini oshiradi, jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik kompetentlikni rivojlantirish jarayonida individual yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Talabalar o'z qiziqishlari va bilim darajasiga moslashtirilgan topshiriqlarni bajarish orqali o'z malakasini bosqichma-bosqich oshiradi. Shu yo'l bilan nafaqat amaliy ko'nikmalar, balki nazariy bilimlarni qo'llash qobiliyati ham mustahkamlanadi.

Umuman olganda, texnologik kompetentlikni shakllantirishda nazariy, amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish, reflektiv tahlil va loyihaviy faoliyatni keng joriy etish, shuningdek, motivatsion muhit yaratish pedagogik samaradorlikni oshiradi. Bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada mustahkamlaydi va ularni real pedagogik jarayonlarga tayyorlaydi. Shu tarzda tashkil etilgan metodik yondashuvlar ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash, o'quvchilarning ijodiy va amaliy salohiyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnologiya fanini o'qitish metodikasi asosida texnologik kompetentlikni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Texnologik kompetentlik pedagogning nafaqat nazariy bilimga ega bo'lishi, balki bu bilimlarini amaliyotda qo'llay olish, darsni samarali tashkil etish va o'quvchilarda ijodiy fikrlashni shakllantirish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu jihatdan qaralganda, bu yo'nalish nafaqat o'qituvchi malakasini oshirishga, balki boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologiya fanini o'qitish jarayonida amaliy mashg'ulotlar, ustaxona va laboratoriya ishlari, loyihaviy faoliyat va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar talabalar texnologik kompetentligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlashga, balki amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, reflektiv faoliyat va tizimli tahlil pedagoglarni o'z faoliyatini doimiy ravishda baholashga, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yo'naltiradi, bu esa texnologik kompetentlikning barqaror shakllanishini ta'minlaydi.

Shu asosda tavsiyalar quyidagicha izohlanadi: oliy ta'lim muassasalarida texnologiya fanini amaliy yo'naltirish asosida o'qitish metodikasini qayta ko'rib chiqish, ustaxona va laboratoriya mashg'ulotlarini kengaytirish, talabalarni loyihaviy va ijodiy faoliyatga jalb etish, dars jarayonida real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni qo'llash,

shuningdek, reflektiv tahlilni tizimli tashkil etish zarur. Bularning barchasi bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi, ularning o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni samarali yetkazish qobiliyatini oshiradi, natijada boshlang'ich ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, texnologik kompetentlikni rivojlantirishni samarali tashkil etish nafaqat oliy ta'lim tizimining vazifasi, balki butun ta'lim jarayonida pedagogik yondashuvni izchil va amaliy yo'naltirishni talab qiladi. Shu sababli, mazkur tavsiyalarni amalga oshirish bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik faoliyatga tayyorgarligini mustahkamlash va ular orqali o'quvchilarning amaliy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga bevosita hissa qo'shadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnologiya fanini o'qitish metodikasi asosida texnologik kompetentlikni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishidir.

Tavsiyalar:

1. Oliy ta'limda texnologiya fanini amaliy yo'naltirish asosida o'qitish metodikasini qayta ko'rib chiqish;
2. Ustaxona va laboratoriya mashg'ulotlarini kengaytirish;
3. Talabalarni loyihaviy va ijodiy faoliyatga jalb etish;
4. Real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni qo'llash;
5. Reflektiv tahlilni tizimli tashkil etish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Forobiy, Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
2. Ibn Sino. Donishnoma. Toshkent: Fan, 2011.
3. Navoiy, Alisher. Mahbub ul-qulub. Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2017.
4. Komenskiy, Ya.A. Buyuk didaktika. Toshkent: O'qituvchi, 2008.
5. Ushinskiy, K.D. Pedagogika asarlari. Moskva, 1988.
6. Makarenko, A.S. Pedagogik poema. Toshkent: O'qituvchi, 2009.
7. Slastenin, V.A. Pedagogika. Moskva: Akademiya, 2013.
8. Zimnyaya, I.A. Klyuchevye kompetensii – novaya paradigma obrazovaniya. Moskva, 2004.
9. Xutorskoy, A.V. Kompetentnostnyy podxod v obrazovanii. Moskva, 2005.
10. Polat, E.S. Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. Moskva, 2010.
11. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari to'plami. Toshkent, 2022.
13. K. G. N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnologik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati. *Kasb-hunar ta'limi* 127.

14. Abduraxmonova N. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati." *Science and innovation* 1.B8 (2022): 2114-2121.
15. Mo'bina, M. (2025). Boshlang'ich ta'limda-fanlararo aloqadorlik. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 46(2), 12-16.
16. Komiljonova G. N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik kompetentligini shakllantirish //Inter education & global study. – 2025. – T. 3. – №. 6 (1). – C. 182-197
17. Orlova, K. V., Fedyanin, M. Y., Simanenkov, K. E., Dergunov, A. S., Goldshmidt, P. R., Saydullaeva, A. F., ... & Demidov, L. V. (2022). Real-world efficacy of the first line therapy with prololimab in patients with metastatic melanoma: interim results of the FORA (FORteca Real practice Assessment) observational study. *Journal of Modern Oncology*, 24(4), 413-425.